

SAN'ATDA O'CHMAS IZ QOLDIRGANLAR

Abdug'aniyeva Farangizbonu

Farg'ona mintaqaviy filiali "Musiqali
teatr aktyorligi" 2-bosqich talabasi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7009778>

Anatatsia: bu maqolada bizning san'at beqiyos va betakror qobilyatli san'atkorlarimizning san'at va hayot yo'llar va shu kabi kerakli va foydali ma'lumotlar keltrilgan

Kalit so'zlar: kino, kino san'ati, dublyaj san'ati

Obid Yunusov (1934.20.11, Toshkent — 2015.21.9) — aktyor, O'zbekiston xalq artisti (1990). Yunus Rajabiyning o'g'li. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan (1956). 1956 —98 ylar Hamza teatri (hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatri)da ishladi. Erkin ("Aytsam tilim, aytmasam dilim"), Qayum ("Yurak yonmog'i kerak"), Xolmat ("Boy ila xizmatchi"), Abbas ("Mirzo Ulutbek"), Ma'mur ("Kelinlar qo'zg'oloni"), Kirill qon"), Sino ("Abu Ali ibn Sino"), O'tkuriy ("Parvona") kabi obrazlari bilan teatr sahnasidan mustahkam o'rin oldi. U bir qancha filmlar ("Armon", "To'ylar muborak", "Chinor ostidagi duel", "Chayon gul", "Shaytanat", "Sharpa" va boshqalar)da ham suratga tushgan. U serqirra, murakkab va ayni chokda yaxlit harakter yaratuvchi aktyor bo'lib, uning qahramonlari jasoratli, ulugvor, harakat bilan nutqining rangbarangligi, musiqiy va serma'noligi bilan ajralib turadi. Dublyaj san'atining mohir ustasi

sifatida 1000 ga yaqin bosh rollar ("Kirol Lir"da Lirga, "Sangam"da Sundurga va boshqalar)ga ovoz bergan. Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati (1989), "Mehnat shuhrati" ordeni bilan takdirlangan

To'ti Yusupova ([[10-mart]] 1936-yil, Samarqand, O'zbekiston SSR, SSSR — 15-mart 2022-yil, Toshkent, O'zbekiston) — O'zbekiston xalq artisti (1994). Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan (1957). 1957-yildan hozirgi O'zbekiston milliy akademik drama teatri aktrisasi. Hafiza (A.Qahhor, „Shohi so'zana“), Sonya (A.Chexov, „Vanya tog'a“), Qorasoch (Uyg'un, „Shubha“), Hojar (A.Qahhor, „Tobutdan tovush“), Nuri (Oybek, „Qutlug' qon“), Ona (E' Robles, „O'limdan kuchli“), Xonzoda (Hamza, „Boy ila xizmatchi“), Shafaq (M. Karim, „Oy tutilgan tunda“), Rahima (O'. Umarbekov, „Komissiya“), Sotti (S.Ahmad, „Kelinlar qo'zg'oloni“), Fotima, Zebi (O'.Umarbekov, „Shoshma quyosh“, „Qiyomat qarz“), Nodira (T.To'la, „Nodira“), Mastura (Hamza, „Paranji sirlari“) kabi turli qaxramonlar obrazini yaratdi. Qahramonlari

xarakterining ijtimoiy va psixologik jihatlarini chuqur ocha bilish, ularni ruhiy go'zallik va hayotbaxshlilik ruhi bilan ta'minlash, obraz mohiyatini muhit bilan uzviylikda olib boorish ijodiga xos. „Qalliq o'yin“ (Qizbibi), „Eski zamon hangomalari“ (Buvi) kabi filmlarda ham suratga tushgan.

Nabi Rahimov (1911.7.11, Qo'qon 1994.23.11, Toshkent) — O'zbekiston xalq artisti (1950). O'zbek davlat drama teatri qoshidagi drama studiyasida o'qigan (1929). 14 yoshidan Qo'qon teatri spektakllarida qatnashgan. 1929—94 yillar Hamza teatrida ishlagan. Nabi Rahimov harakterli va hajviy rollarni alohida muvaffaqiyat bilan o'ynagan, lekin aktyor repertuarida dramatik fojiviy obrazlardan tortib, lirik qahramonlargacha mavjud. Uning sahna obrazlarida milliy xalq teatri an'analari zamonaviy professional san'at tajribasi bilan uyg'unlashib ketgan. U yaratgan obrazlarda hozirjavoblik, o'tkirso'zlik, hazil va badihaga chapdaslik asosiy omil bo'lib, yorqin milliy kolorit, yengil yumori, tashqi ko'rinishining aniq ifodasi, mukammal ijrosi bilan ahamiyatlidir. Nabi Rahimov garchi o'z faoliyatini komik va harakterli aktyor sifatida boshlagan bo'lsada, keyinchalik mavjud yo'nalishlarning barchasidan eng yaxshi xususiyatlarni o'zlashtirish va o'z uslubiga singdirish yo'lidan bordi. "Xolisxon"da Norboyvachcha, "Ona"da Boltaboy, "Mehmonxona bekasi"da Rippofratta, "Revizor" da Xlestakov, "Uylanish"da Bobchinskiy, "Shohi so'zana"da Qo'ziyev, "Og'riq tishlar"da Marasul, "Hamlet"da Laert kabi obrazlarni 30—50- yillarda yaratdi. Ayniqsa, "Otello"dagi Yago obrazi aktyor yaratgan eng sara obrazlar sirasiga kiradi. Yago obrazi aktyor ijodida nainki satirik tusli, balki kuchli ruhiydramatik kechinmalar namunasidir. Bo'riboy ("Tog'a va jivanlar"), Bobo Kayfiy ("Mirzo Ulug'bek"), Shokir ota ("Qutlug' qon"), Olbeni ("QiroL Lir") kabi 60-yillarda yaratgan obrazlari eng yaxshi psixologik kuchli rollardir. Keyingi yillar yaratgan Urganjiy ("Buxoro"), Sayd Karimov ("Komissiya"), Ota ("G'ariblar"), Sa'diyev ("O'n uchinchi rais") singari obrazlari ijtimoiy o'tkirligi, jisman sokin, ruhan jo'shqinligi, chuqur psixologik talqini bilan alohida e'tiborga molikdir. Urganjiy obrazi Nabi Rahimov ijrosidagi eng murakkab va barkamol obrazlardan biri. Aktyorning o'tkir ijrosi, murakkab ruhiy kechinmalarni yuzaga chiqarishi, bosiq ohanglar bilan juda katta ma'noga erishishi diqqatga sazovordir. Nabi Rahimov o'zbek kinosi rivojiga salmoqli hissa qo'shganlardan: Aliyev ("Stadionda uchrashamiz"), Turdiyev ("Maftuningman"), Choyxonachi ("41yil olmalari"), Bobo Kayfiy ("Ulug'bek yulduzi"), Shoqosim ("Qutlug' qon"), Usta Olim ("O'tgan kunlar"), Shoh ("Semurg"), Safar bo'zchi ("Mehrobdan chayon"), Usta Boqi ("Kelinlar qo'zg'oloni") va boshqa obrazlari bilan kino oltin fondidan o'rin oldi.

Shuningdek, videofilm va telespektakllarda ham suratga tushgan: "Kutlug' qon" (Yormat ota), "Diyonat" (prof. Shobaratov), "Hamma narsa odamlarga qoladi" (akad. Drozdov), "Bobur" (Muhammadjon) va boshqa shular jumlasidan. Nabi Rahimov haqida "Nabi Rahimov hayotida ikki kun", "Uchrashuv" videocherklari ishlangan. 1950—65 yillar San'at institutida dars bergan.

Oybarchin Abbosovna Bakirova (1950.27.6, Andijon — 2020.20.3, Toshkent) – O'zbekiston xalq artisti (2000). Abbas Bakirov va Qamara Burnashevalarning qizi. Toshkent davlat teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan (1971). 1971–72 yillar Kattaqo'rg'on drama teatrida ishlagan. 1973-yildan "O'zbekfilm" kinostudiyasining aktrisasi. Kinodagi eng yaxshi rollari: Surayyo ("Orzular og'ushida..."), vrach Valiyeva ("Kasalxona"), Sarviniso ("Vodillik kelin"), Xolida ("Marhumga hurmat"), Gulsara ("Ertangi kunga intilish"), Sharofat ("Amirning xufiyona sayohati"), Zaynab xola ("Alif Laylo"), Boyxotin ("Armon") va boshqa Shuningdek, telefilmlar ("Gulobod va Feruz", "Yo'l bo'lsin", "Nozigim", hamda videofilmlar ("Ayol zoti", "Fazliy")da ham rollar ijro etgan. Bakirova o'z qahramonlarining milliy harakteri, taqdirini, ularning ma'naviy go'zalliklarini, ruhiy ulug'vorligini, qayg'u-alamlari, sevgi va vafosini, nozik his-tuyg'ularini tomoshabinga yetkazishda o'ziga xos ijro uslubi bilan ajralib turadi. 2020-yilda vafot etgan. Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. „Ўзбекистон халқ артисти Ойбарчин Бакирова вафот этди“ (<https://m.kun.uz/news/2020/03/20/ozbekiston-xalq-artisti-oybarchin-bakirova-vafot-etdi>)
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. „O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupova vafot etdi“ (<https://kun.uz/uz/news/2022/03/15/ozbekiston-xalq-artisti-toti-yusupova-vafot-etdi>) . Kun.uz (15-mart 2022-yil). Qaraldi: 16-mart 2022-yil.
4. O'zbek Milliy akademik drama teatrining 100 yilligi munosabati bilan teatr ijodkorlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risida (<https://lex.uz/ru/docs/2531859>)
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining bir yilligi munosabati bilan respublika fuqarolaridan bir guruhini taqdirlash to'g'risida (<https://lex.uz/ru/docs/2346242>)